

«ҚАРАҚАЛПАҚ ХАҚЫНДА СӨЗ» ӘДЕБИЙ СӘҮБЕТИНИҢ
ЖАНРЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИГИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6450375>

Орынбаев Турғанбай Базарбаевич
Қарақалпақ Мәмлекетлик Университети

Хәзирги заманагәй илимлердиң курамында жедел қолланылып киятырған диалектика термини грек тилинен алынған болып, сөзбе-сөз мәниси сәүбетлесиү, пикир алысыү өнери дегенди билдиреди. Бул өнердиң келип шығыуы антик дәуирден басланады. Б э ш 470-469 жылларда жасаған грек философы Сократ диалектиканы сорау-жууаплар тийкарында хақықатлықты излеу методы деп түсинген. Демек сәүбетлесиү усылының этимологиясы антик дәуирден басланып хәзирги уақытта илимлердиң рауажланыуы менен жанр сыпатында модификацияланды.

Әдебияттануы илиминиң тарауларының бири болған әдебий сында әдебий сәүбет өз алдына жанр сыпатында үйрениледи. С.Ахметовтың [1], З.Шамуратованың [2] илимий мийнетлеринде әдебий сәүбет жанрының баска жанрлардан айырмашылығы хақында айтылған.

Қарақалпақ әдебий сынында әдебий сәүбет жанры формалық көп түрлиликке ийе. Буларға мысал етип: «**Әдебият - хақықатлықтың көркем сәүлеси**» атамасындағы әдебиятшы сыншы Қ.Оразымбетов хәм шайыра Г.Мәтякупованың сәүбетин [3], «**Отлы жүректен отлы сөз**» атамасындағы Әдебиятшы сыншы Қ.Жәримбетов хәм шайыра Г.Мәтякубованың сәүбетин [4], «**Руұхый еркинлик хақында сөз**» атамасындағы әдебиятшы шайыр Б.Генжемуратов хәм әдебиятшы сыншы П.Нуржановтың сәүбетин [5] хәм басқаларды атап өтсек болады.

Хәзирги уақытта әдебий сәүбет жанрының кең көлемдеги формалары басылмақта. Әдебиятшы Қ.Оразымбетовтың «Таңдамалы шығармалар топламы» ның II-томында орын алған Автор менен шайыра Г.Мәтякупованың «**Әдебият - хақықатлықтың көркем сәүлеси**» [6. 275-343.] атамасындағы сәүбети 69 беттен ибарат болса, шайыра Г.Мәтякупованың «Ота уйим» китабындағы шайыра Ш.Файзуллаева менен алып барған «**Кеуил кеңликлеринде**» [7. 255-416] атлы сәүбети 163 бетти курайды.

2020-жылы әдебиятшы сыншы Қ.Оразымбетов хәм Қарақалпақстан халық жазыушысы М.Нызановтың «**Қарақалпақлар хақында сөз**» [8] атлы әдебий

сәўбетиниң өз алдына китап формасында басылып шығыуы қарақалпақ әдебий сыны тарауында жаңа кубылыс болды.

Бул әдебий сәўбетте жазыушы М.Нызановтың «Қарақалпақлар» атлы китабы хәм жазыушының дәретиўшилиги ҳаққындағы мәселелер кең түрде қамтылады. Әдебий сәўбетиниң композициялық желиси әдебиятшы-сыншы Қ.Оразымбетовтың сораулары тийкарында алып барылады.

«Қарақалпақлар ҳаққында сөз» атлы әдебий сәўбеттиң композициялық қурылысы 2 бөлимнен турады.

Биринши бөлим рецензиялық характерге ийе болып, өз ишине дәслепки 5 сорау бойынша алып барылған сәўбетлерди қамтыйды. Бунда тийкарынан «Қарақалпақлар» атлы роман-эссесиниң биринши китабы [9] талқыланады. Сәўбеттиң кириспеси роман-эссениң жазылуы тарийхынан басланады.

М.Нызанов өзине тән көкемлик стилине ийе шайыр, жазыушы хәм драматург. Жазыушының бул шеберлиги әдебий сәўбетте де көринип турады. Мәселен роман-эссениң жазылуы тарийхына арналған жууабы очерклик шығарманы еслетеди. Онда фактографиялық хәм иллюстрациялық сүүретлеулер сезиледи. Роман-эссени жазыудағы автордың нийетлери, оған жәнеде түртки болған елимиздиң жас үлкени Қ.Камаловтың усыныслары, Россия қалаларындағы архивлерде қарақалпақлардың тарийхына байланыслы хужжетлерди излестириудеги машақатлары, Казань қаласындағы татар жазыушылары хәм илимпазлары менен ушырасыулары оқыушыда рууҳый тәсир оятады. Автор ой-пикирин анық жеткерип бериуде тилимиздеги турақлы сөз дизбеклеринен шебер пайдаланады хәм оларға поэтикалық уазыйпа жүклейди. Пикиримиздиң дәлили сыпатында төмендеги мысалларды келтирип өтсек: «*Мен урлық еткен күни ай жарық болды*» дегендей бул талабымызда келиспеди. [8. 10], «*Онда тарийх бойынша шығарма жазаман деген ой он уйқылап турғанда да түсуме кирмеген еди.*» [8. 13], «*Жайған дастурханы кеминде он адамның айзы мурнынан шығатуғындай.*» [8. 16], «*Солай етип «арба ойға жумалады».* Маған бир жыл дауамында қәлеген уақтымда архивте отырып ислеуге руқсат берилди.» [8.23], «*«Бизде гәп барғой: сен бир қой бер, мен бир қой берейин, сөйтип екеуимиз тамыр болайық», деген. Сол айтқандай, татарлар да меннен қарыздар болған жоқ.*» [8. 27], «*Халқымызда «бир теңге берип айттырып, мың теңге берип қойдыра алмадым» деген гәп барғой, сол айтқандай, сизиң биринши сауалыңыздың өзине ақ бар билгенимди төгип салдым.*» [8. 29].

Сәўбетти алып барыушы әдебиятшы илимпаз Қ.Оразымбетов тек сорау бериу менен шекленбейди роман эссе ҳаққында, қарақалпақлардың этногенези тууралы илимий пикирлерин еркин билдирип барады. Рус илимпазы, тарийх илимлериниң докторы Л.Н.Гумилевтың «Тысячелетие

вокруг Каспия» [10] атлы илимий мийнетиндеги мағлыұматларды талқылай отырып, халқымыздың этногенезине байланысты болжауларын усынады. Халқымыз тарихының жаңа қырлары ашылып атырған хәзирги дәуирде профессор Қ.Оразымбетовтың бул пикирлери тарихшы кәнигелерге де ой салыуы тәбийий.

«Қарақалпақлар» атлы роман эссесиниң басылып шығыуы менен академик Ж.Базарбаевтың «Тарих халықтың өмир баяны» [11] атамасындағы публицистикалық сын мақаласы жәрияланды. Бул мақалада М.Нызановтың роман-эссесин пүтин бир шығарма сыпатында бахалау көринбейди. Ж.Базарбаев бул шығармадағы Айдос бий хаққында жазылған автор позициясына қарысы болады.

Әдебий сәубетте жоқарыдағы келтирилген мақала итибарға алынған. «Ақсақалдың мениң китабымды сынап айтқан пикирлерине өкпелемедим. - деп жазады М.Нызанов. Себеби бул Жуманазар ағанын кеулинде бурыннан кәлиплескен «Айдос бий хәмелпараз, менмен, сатқын» деген түсиникке, оны хәр қандай мереке-мейлислерде де айтып жүрер еди. Лекин, хәр қандай адам баласы өзіншелікке ийе болғаны сыяқлы бул мәселеде мениң де өз пикирим бар.» [8. 42].

«Қарақалпақлар» шығармасының екінши бөлими халқымыздың этнографиясын сәулелендиреди. Китаптың усы бөлиминиң жазылыуында автордың жетискенлиги көзге тасланады. Бул әдебий сәубетте де унамлы бахасын алған. Сәубет дауамындағы халқымыздың бундай бай мийрасларын жәхан майданына алып шығыу хаққындағы усыныслары дыққатқа ылайық.

Сондай-ақ әдебий сәубетте «Қарақалпақлар» китабының жанрлық өзгешелиги теориялық жантасыулар тийкарында талқыланады. Әдебиятшы илимпаз Қ.Оразымбетов хәзирги әдебиятымыздағы роман-эссе, повесть-эссе сыяқлы «қоспа жанр» дағы шығармаларға шолыу жасап, олардың теориялық өзгешеликлерине итибар қаратады.

«Қарақалпақлар хаққында сөз» атлы әдебий сәубеттиң **екінши бөлимінде** жазыушы М.Нызановтың дәретиушилик жолы, көркем шығармалары хаққында сәубетлесіу орын алған. Бул усы китаптың 59-бетинен басланады.

Әдебиятшы сыншы Қ.Оразымбетовтың «Енди сәубетимиздиң бағдарын сизиң жеке дәретиушилигинизге қарай бурсақ. Өйткени сизиң дәретиушилик жолыңыз, ол хаққында қызғын пикирлесіу объекти болыуға арзыйды. Бир дәретиушиниң 9 том китап шығарыуы сийрек гезлесетуғын қубылыс хәм үлкен дәретиушилик жол» [8. 59] - деген пикири усы бөлимниң криспеси сыпатында берилген.

Сәубетлесіу барысында жазыушы М.Нызановтың дәретиушилик портрети ашылып барылады. Жазыушының көркем әдебиеттағы дәслепки кәдемлери, шығармаларының жазылыу тарийхы хаққында мағлыұматлар орын алған. Мәселен, «Ақшагүл» повести хаққында автор М.Нызанов: «Шығарманың жуумақлаушы бөлими мениң жүрегимди езип жиберди. Мен солай жуумақлайман деп ойлаған жоқ едим. Уақыяның жөнелиси маған күш бермей кетти. Ақыр аяғында дүньяға ҳарамы перзентти келтирмеу ушын Ақшагүл өз жанынан кешти.» [8. 65] - деп жазса, әдебитяшы Қ.Оразымбетов: « - Мениңше, хәрбир дәретпениң өз жолы, өз өмири болады. «Ақшагүл» диң жолы - бул сизиң дәретиушилигиниңде ғана емес, улыұма қарақалпақ әдебиатында айрықша әхмийетке ийе жол деп есаплайман. ...Повесттиң ең тийқарғы концепциясы - бул адам тәғдириниң тәбийғый ҳалында, қосымша бояуларсыз жаратылыуы.» [8. 62-63] - деп атап өтеди. Сондай-ақ «Ақырет уйқысы» повести жөнинде де сәубетлесіушилердиң илимий хәм әдебий ой-пикирлери берилген.

Жуумақлап айтқанда «Қарақалпақлар хаққында сөз» атамасындағы әдебий сәубетте Қарақалпақстан халық жазыушысы М.Нызановтың «Қарақалпақлар» атлы роман-эссесиниң әдебий процестеги жаңалығы хәм рууқый мәдениатымыздағы салмағы, жазыушының дәретиушилик портрети әдебий теориялық хәм тарийхый жантасыулар арқалы ашып бериледи. Соның менен бирге «Қарақалпақлар хаққында сөз» әдебий сәубетинде әдебий сынның басқа да жанрлық формаларының түрлери синтезленген.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Ахметов С. Қарақалпақ әдебий сыны. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1993.
2. Шамуратова З. Қарақалпақ әдебий сыны. - Нөкис: Билим, 1994.
3. Әмиүдәрья. - №1, 2014. - Б. 32-51; - №2, 2014. - Б. 73-95.
4. Қарақалпақ әдебиаты. - №12, 2011.
5. Қарақалпақ әдебиаты. - №11-12, 2017.
6. Оразымбетов Қ. Таңдамалы шығармалар топламы. II том. - Нөкис: Билим, 2018.
7. Матёкубова Г. Ота уйим. - Тошкент: Sharq, 2014.
8. Оразымбетов Қ., Нызанов М. Қарақалпақлар хаққында сөз. Сәубет. - Нөкис: Билим, 2020.
9. Нызанов М. Қарақалпақлар. Роман-эссе. - Нөкис: Билим, 2020.
10. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. - Москва: Издательство АСТ, 2002.

